

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10912828>
УДК 378.1

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ

Е.Н. Слепокурова,
студент магистрант 3 курса магистерской программы «Высшее образование»
И.С. Бессарабова,
доц., д.пед.н.,
ФГБОУ ВО «ВГСПУ»

Аннотация: В статье рассматриваются понятия воспитания и эстетического воспитания. Приводится законодательная база Российской Федерации в области воспитания и эстетического воспитания. На основе анализа проведённого анкетирования приводятся механизмы для повышения уровня эстетического воспитания студентов ВУЗа.

Ключевые слова: эстетическое воспитание, воспитание, высшее учебное заведение, процесс воспитания, студент

AESTHETIC EDUCATION OF STUDENTS IN A MODERN UNIVERSITY

E.N. Slepokurova,
3rd year master's student of the master's program "Higher Education"
I.S. Bessarabova,
Associate Professor, Doctor of Pedagogical Sciences,
FSBEI HE "VGSPU"

Annotation: The article discusses the concepts of education and aesthetic education. The legislative framework of the Russian Federation in the field of education and aesthetic education is given. Based on the analysis of the survey, mechanisms are provided for increasing the level of aesthetic education of university students.

Keywords: aesthetic education, education, higher education institution, educational process, student

Воспитание является неотъемлемой частью общества, так как формирует личность человека, его ценности и взгляды на жизнь. Именно воспитание позволяет людям стать полноценными членами общества, способными принимать решения и действовать в соответствии с общественными нормами и ценностями. Кроме того, воспитание помогает развивать такие качества, как уважение к другим, честность, трудолюбие и т.д.

С течением времени наше общество меняется, и вместе с ним меняются и подходы к воспитанию. Сейчас важно не только учить детей знаниям и навыкам, но и развивать их критическое мышление, способность работать в коллективе и решать возникающие проблемы.

Цель данного исследования: рассмотреть систему эстетического воспитания в ВУЗе, а также предложить средства для улучшения эстетического воспитания студентов ВУЗа.

В «Большой Советской Энциклопедии» понятие воспитание трактуется как процесс целенаправленного, систематического формирования личности в целях подготовки её к активному участию в общественной, производственной и культурной жизни [2].

В современном высшем учебном учреждении процесс воспитания законодательно закреплён и строго регламентируется.

На сегодняшний день процесс воспитание в ВУЗе, в совокупности с образовательной деятельностью высшего учебного заведения регламентируются следующими законодательными документами [4, 5, 7-9]:

«Примерная рабочая программа воспитания в образовательной организации высшего образования»;

1. ФГОС 44.03.01 Педагогическое образование Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 N 121 (ред. от 08.02.2021).

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

3. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.

5. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.06.2023) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.07.2023).

Процесс воспитания в высшем учебном заведении включает в себя:

1. Формирование у студентов моральных и этических ценностей, которые помогут им стать полноценными членами общества.

2. Развитие личностных качеств, таких как целеустремленность, ответственность, коммуникабельность и т. д.

3. Обучение студентов профессиональным навыкам, которые будут необходимы им в будущей карьере.

4. Создание условий для самореализации и развития творческого потенциала студентов.

2 июня 2020 года состоялось заседание ФУМО по общему образованию, на котором был принят проект примерной программы воспитания, разработанный научным коллективом Института стратегии развития образования РАО [1].

На основании Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» ВУЗами самостоятельно были разработаны рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы [6].

В свою очередь эстетическое воспитание является неотъемлемой частью воспитания личности.

Согласно «Российской педагогической энциклопедии» эстетическое воспитание – это процесс формирования и развития эстетического, эмоционально-чувственного и ценностного сознания личности и соответствующей ему деятельности [3]. Эстетическое воспитание является важным компонентом культурного развития личности. Оно способствует развитию личности в соответствии с ее социальным и психологическим развитием под влиянием искусства и

различных эстетических объектов, и явлений. Эстетическое воспитание реализуется на всех уровнях образования, но для его полноценного осуществления необходимо также самообразование и саморазвитие личности, которые помогают осознать себя участником и субъектом эстетической деятельности.

С целью определения уровня эстетического воспитания у студентов высшего учебного заведения, нами было организовано и проведено анкетирование среди студентов. Базой для нашего исследования послужил Волгоградский государственный социально-педагогический университет (ФГБОУ ВО «ВГСПУ»).

Анкетирование проводилось среди всех уровней обучения Волгоградского государственного социально-педагогического университета (ФГБОУ ВО «ВГСПУ»). Всего в исследовании приняли участие 107 студентов.

Большинство опрошенных студентов продемонстрировали средний уровень эстетического и общего воспитания.

При этом, ответы на вопросы о художественном воспитании были крайне слабыми и посредственными, указывая на недостаток такого воспитания. Большинство не смогло назвать своего любимого художника, либо называли крайне известных художников.

Для улучшения художественного воспитания студентов, ВУЗ может организовать выезды студентов в музеи, на выставки и в художественные галереи. Также можно приглашать известных художников и деятелей искусства для проведения лекций, и обучающих мастер-классов.

Эстетического воспитания студентов, во многом зависит от их культурного саморазвития. Поэтому для студентов нами предложен ряд мер, по развитию эстетического воспитания.

Современные студенты имеют широкий выбор возможностей для эстетического развития, как онлайн, так и офлайн. Есть возможность выбирать мероприятия в соответствии с потребностями и возможностями. Многие из них бесплатны или доступны по программе «Пушкинская карта».

Посещать мероприятия или знакомиться с произведениями искусства онлайн можно в удобное время, без отрыва от занятий.

Например, сайт «Культура.РФ» предлагает информацию о различных культурных событиях, мероприятиях и трансляциях по

всей стране. Материалы разделены на три раздела: «Читать» – включает статьи об искусстве, литературе, новости; «Смотреть» – большая коллекция фильмов, спектаклей, концертов и лекций; «Посетить» – афиша мероприятий, путеводители по российским городам.

В онлайн формате возможно посещения различных музеев, как находящихся в нашей стране, так и за её пределами. Так же, современные студенты могут знакомиться с искусством посредством YouTube – каналов об искусстве, самостоятельно посещать музеи, выставки, художественные галереи.

Из всего вышеприведённого мы приходим к выводам, что воспитание есть неотъемлемая часть общества, формирующая личность человека и его взгляды на жизнь. Оно позволяет человеку стать полноправным участником общества, способным принимать решения и действовать согласно общественным нормам и ценностям. Воспитание развивает такие качества как уважение к другим людям, честность и трудолюбие. С течением времени подходы к воспитанию меняются, учитывая новые требования общества.

Процесс воспитания в ВУЗах регулируется законодательством, а также примерной рабочей программой воспитания в образовательной организации высшего образования.

Современные ВУЗы активно развивают программы эстетического воспитания студентов, включающие в себя организацию общеузовских концертов, творческих конкурсов и других мероприятий. Создаются условия для посещения студентами театров, музеев, опер, например, по программе «Пушкинская карта». Также в ВУЗах создаются и работают кружки и коллективы эстетического направления.

Список литературы

[1] Примерная рабочая программа воспитания в образовательной организации высшего образования [Электронный ресурс] – URL: "<https://legalacts.ru/doc/primernaja-rabochaja-programma-vospitanija-v-obrazovatelnoi-organizatsii-vysshego-obrazovaniija/> (дата обращения: 22.11.2023)

[2] Большая Советская Энциклопедия. // 3-е издание. – М.: Советская Энциклопедия, 1968-1979.

[3] Российская педагогическая энциклопедия // academic.ru [Электронный ресурс] – URL: https://pedagogicheskaya.academic.ru/2006/ЭСТЕТИЧЕСКОЕ_ВОСПИТАНИЕ (дата обращения: 30.10.2023).

[4] ФГОС 44.03.01 Педагогическое образование Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 N 121 (ред. от 08.02.2021) [Электронный ресурс] – URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-44-03-01-pedagogicheskoe-obrazovanie-121/> (дата обращения: 22.11.2023)

[5] Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" [Электронный ресурс] – URL: <https://rg.ru/documents/2015/06/08/vospitanie-dok.html> (дата обращения: 22.11.2023)

[6] Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" [Электронный ресурс] – URL: <https://rg.ru/documents/2020/08/07/ob-obrazovanii-dok.html> (дата обращения: 22.11.2023)

[7] Приказ Минобрнауки РФ от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» [Электронный ресурс] – URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=398914> (дата обращения: 22.11.2023)

[8] Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ [Электронный ресурс] – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/ (дата обращения: 22.11.2023)

[9] Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.06.2023) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.07.2023) [Электронный ресурс] – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b4f823952bafadf7c3be48187257dd2abf921d77/ (дата обращения: 22.11.2023)

Bibliography (Transliterated)

[1] Approximate working program of education in an educational organization of higher education [Electronic resource] – URL: "<https://legalacts.ru/doc/primernaja-rabochaja-programma-vozpitanija-v-obrazovatelnoi-organizatsii-vysshego-obrazovanija/> (date access: 11/22/2023)

[2] Great Soviet Encyclopedia. // 3rd edition. – M.: Soviet Encyclopedia, 1968-1979.

[3] Russian Pedagogical Encyclopedia // academic.ru [Electronic resource] – URL: https://pedagogicheskaya.academic.ru/2006/AESTHETIC_EDUCATION (access date: 10/30/2023).

[4] Federal State Educational Standard 44.03.01 Pedagogical education Order of the Ministry of Education and Science of Russia dated 02/22/2018 N 121 (as amended on 02/08/2021) [Electronic resource] – URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-44-03-01-pedagogicheskoe-obrazovanie-121/> (date of access: 11/22/2023)

[5] Order of the Government of the Russian Federation dated May 29, 2015 N 996-r, Moscow “Strategy for the development of education in the Russian Federation for the period until 2025” [Electronic resource] – URL: <https://rg.ru/documents/2015/06/08/vospitanie-dok.html> (access date: 11/22/2023)

[6] Federal Law of July 31, 2020 N 304-FZ “On Amendments to the Federal Law “On Education in the Russian Federation” on the Education of Students” [Electronic resource] – URL: <https://rg.ru/documents/2020/08/07/ob-obrazovanii-dok.html> (access date: 11/22/2023)

[7] Order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation dated 04/06/2021 N 245 “On approval of the Procedure for organizing and implementing educational activities in educational programs of higher education – undergraduate programs, specialty programs, master’s programs” [Electronic resource] – URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=398914> (date of access: 11/22/2023)

[8] Federal Law “On Education in the Russian Federation” dated December 29, 2012 N 273-FZ [Electronic resource] – URL:

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/ (access date: November 22, 2023)

[9] Federal Law of December 29, 2012 N 273-FZ (as amended on June 24, 2023) “On Education in the Russian Federation” (as amended and supplemented, entered into force on July 5, 2023) [Electronic resource] – URL:

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b4f823952bafadf7c3be48187257dd2abf921d77/ (access date: 11/22/2023)

© *Е.Н. Слепокурова, И.С. Бессарабова, 2023*

Поступила в редакцию 22.11.2023

Принята к публикации 01.12.2023

Для цитирования:

Слепокурова Е.Н., Бессарабова И.С. Эстетическое воспитание студентов в современном вузе // Инновационные научные исследования. 2023. № 12-1(35). С. 55-62. URL: <https://ip-journal.ru/>